

ФИЗИКА ФАНИНИНГ БОШҚА ФАНЛАР БИЛАН ИНТЕГРАЦИЯСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579281>

Ниёзматов Зуфаржон Хурсанович

*Фарғона вилояти Бувайда тумани 31-умумий ўрта таълим
мактаби физика фани ўқитувчиси*

Ҳозирги замон илм бериш системаси юқори даражада фан асосларини ўрнатишга, тафаккурни ривожланган, оламни бир бутунликда англашга ва тасаввур этишга, теварак атрофда бўлаётган воқеаларни тўғри англашга, уларни моҳиятини англаб оладиган ёшларни тарбиялашга йўналтирилган.

Мактаб ўқувчиларининг билим, кўникма, малакалари билим самарадорлигини таҳлил қилганимизда бошланғич синфларда ўқувчиларнинг билим самарадорлиги юқори (85-90 % хатто баъзан 100 % гача) бўлган ҳолда, 5-6 синфларга ўтишлари билан самарадорликни кескин пасайиб кетиши кузатилади (65-75 %).

Бунга сабаб нимада деб ўйлаш мумкин?

Таҳлилларимиз шуни кўрсатадики, мактабларда ўргатиладиган фанларнинг тарқоқлиги мактаб битирувчисидан бир кўринишли (фрагментар) дунёқарашни келтириб чиқаради. Ҳозирги замон илм-фанида эса иқтисодий, сиёсий ва маданий фанлари интеграциясига мойиллик юқори туради.

Мактаб умумтаълим фанларининг тарқоқ ҳолда ўргатилиши, уларни бир-бирига узвий боғлиқликда ўргатилмаслиги ўқувчилар билимини тўла бўлиши ва бутун борлиқни бир бутун ҳолда англашларига тўсқинлик қилиб, ўқувчиларда қийинчилик уйғотади.

Фанлараро алоқа ўқувчиларда табиат ҳодисаларининг ажралмас кўринишида шаклланишига, турли фанларни ўрганишда ўз билимларидан фойдаланишга ёрдам беради. Атрофимизда рўй бераётган ҳодисалар мактаб ўқувчиларини қизиқтиради, ҳаётнинг уларга берган саволларига жавоб беришга ундайди. Шунинг учун, тарихий ҳодисалар, экология, география, биология ҳақидаги маълумотларни таълим жараёнига жорий этиш, физика ўқитувчиси қизиқарли ҳикоялари билан, инсон фаолияти билан табиат, ҳаётнинг муҳим томонлари, мавзуси билан боғлиқ бўлган маълумотларни бериши мақсадга мувофиқдир. Табиий-илмий фанлар интеграцияси ушбу фанларнинг ривожланишига ёрдам беради.

Интеграция нима?

Интеграция –жуда кенг маънодаги тушунча. Бугунги кунга келиб кишилар интеграция жараёнининг моҳиятини яхши англаши, зарур.

Интеграция нима? - «Интеграция» - лотинча «integration» сўзидан олинган бўлиб, «integr» тўлиқ яхлит, бир бутун деган маънолар англатади; Интеграция-ўзаро боғланган ҳолда ривожлантириш, бир бутун қилиб бирлаштирмақ, яхлит ҳолга келтирмақ деганидир. Интеграция турли хил қисм ва элементларни бир бутунликка бирлаштириш жараёнидир. Интеграция жараёнлари ташкиллаштирилган системаларда бўлиши мумкин – бу ҳолда улар система бутунлик даражасини ва ташкиллаштирилган даражасини кўтаради.

Табиий фанлар ва тарих фанлари билан боғлиқ матнларнинг қисмларини физика дарсларида қўллаш

Биология, география, экология, тарих билан боғлиқ матнлардан фойдаланиш методологияси турлича бўлиши мумкин. Агар бирор маълумот табиатдаги ҳодисаларни тавсифласа, уни мисол сифатида синфда фойдаланиш мумкин.

Масалан, “Оддий механизмлар” мавзусини ўрганаётганда қуйидаги мисоллардан фойдаланиш мумкин.

1. Олимларнинг фикрича, биринчи ғилдираклар 5200 йил муқаддам Шумерда яратилган. Ғилдирак ихтиро қилинишидан олдин ричаглардан ва чана сингари ёғочлардан фойдаланилган. Ғилдиракли воситанинг дастлабки кўриниши Месопотамияда топилган; улар милоддан аввалги 4-минг йилликка тўғри келади.

2. Қадимги Мисрликлар ўзларини архитектура ёдгорликлари - машҳур пирамидалар, ғиръавнларнинг мақбаралари қолдирганлар. Европаликлар Миср компаниясидан сўнг (1798-1801) Генерал Бонапарт (Франциянинг бўлажак императори) томонидан амалга оширилган ушбу буюк бинолар ҳақида маълумотга эга бўлдилар: кейинроқ қабрларни тартибга солишнинг дастлабки тавсифи тузилди.

Қадимий қурилиш техникаси ана шундай ибодатхоналар қурилишига имкон яратди. Тоғлардан оҳак тошларини кесиб олинган ўша жойни ўзида улар қайта ишланган - пармаланган ва жилоланган. Ушбу операцияни мис асбоблари билан амалга оширилган. Тош жуда эҳтиёткорлик билан кесилган, бир бирига боғланган блоklar ёрдамида қурилиш жойига келтирилган.

Қурувчилар ажойиб натижаларга эришди - минг йиллар ўтсада, қўшни плиталарнинг юзлари орасида ҳам ипни тортиб бўлмади. Пирамидаларнинг асосий сирлари - инсоннинг меҳнатсеварлиги ва истеъдоди. Аслида Ғиръавн Хуфу (Хеопс) пирамидасининг баландлиги 146,59 метрга тенг бўлиб, ҳар бири 2,5 тоннага тенг оғир тош блоklarдан иборат.

"Ишқаланиш" мавзусини ўрганиш пайтида, ишқаланишнинг афзалликларини намоиш қилувчи жуда қизиқ бир мисол.

1. Эфесдаги Артемис ибодатхонаси (милоддан аввалги 550-йилларда қурилган) юнон меъморчилигининг энг чиройли ва машҳур асарларидан бири бўлиб, дунёдаги учинчи мўъжизадир. Ибодатхонани қуришда Ҳерсифрон ва Метаген қурилишининг етакчилари қийин муаммоларга дуч келишди: оғир тош устунларни қурилиш жойига қандай келтириш мумкин? Усталар устунни ёғоч рамага шундай ўрнатишдики уни бемалол думалатиш мумкин эди. Оғир вазнли устунни тортишиш судраб юришдан кўра анча осон.

Паскал қонунини татбиқ этишни тасвирлайдиган мисол жуда қизиқ: 9-синфларда "Газ босими" мавзусини ўрганиш мумкин.

1. Шишанинг ватани кварс қумига бой бўлган, қадимги Миср хисобланади. Юнонлар бу ҳунарни мисрликлардан ўрганиб олишган, уни мукаммал қилишди ва шиша вазалар қилишни бошладилар. Милоддан аввалги I асрда Сурияда махсус қувурлар ва плёнкалар ёрдамида шишасозлик техникаси пайдо бўлган ва тезда Рим империясида тарқалган. Шиша идиш - стакан, кўзойнак - жуда арзонлашди ва оммавий талабнинг объектларига айланди. Италияда ва Рим вилоятларида янги шиша ишлаб чиқариш марказлари пайдо бўлди.

5-7-синф ўқувчилари учун "Тезлик" мавзусидаги физика ва фан синфида талабалар учун тақдим этилган мисоллар.

1. Пхаллус навли кўзиқоринлар бир дақиқада 5 мм тезликда, 30 см баландликкача ўсади. Кўзиқоринлар белгиланган баландликка қайси вақтда эришади? (1 соат)

2. Мусо навли банан 10 м баландликда ва 1 м гача қалинликдаги диаметрға эга бўлса-да, у ўт ҳисобланади. Ривожланиш бошланишидан бошлаб ўн метрли баландликкача бўлгунча 8-10 ой вақт ўтади. Банан барглари дақиқада 0,1 мм дан ўсади. Ҳар бир ўсимлик йилига уч мартагача ҳосил беради, бу эса жами 100 кг мева миқдорини ташкил этади. Кунига бир банан баргининг қанча сантиметр ўсишини аниқланг? (14,4 см)

3. Бамбук - 100 дан ортиқ турдаги ва ўт ўсимликларнинг 600 тур учун умумий номдир. Уларнинг хусусияти тез ўсишидир. Шундай қилиб, Вьетнам бамбуги кунига 2 м тезликда ўсади. 50 м баландлик ва 40 см диаметрға эга бўлиши мумкин. Ҳафтасига бамбук баландлиги қанчага ўзгаради? (14 м)

Ушбу мавзу бўйича ўқувчиларга қуйидагича қўшимача топшириқлар бериш мумкин.

Масалан, жонли табиатдаги ҳаракат тезликлари ҳақидаги жадвал намойиш этилади ва шу жадвал бўйича ўқувчиларга масалалар тузиш топширилади.

Жонзотлар	тезлик	Жонзотлар	тезлик
Акула	40 км/соат	Лосось	27 км/соат
Гепард	112 км/соат	Туяқуш	80 км/соат

Ўқувчилар қуйидагича масалалар тузишлари мумкин.

Гепард ёлғиз ов қилади. У ўлжаси ортидан 30 м/с гача тезликда югуриб тез чарчаб қолади. Агар гепард бир минут ичида ўлжасини қувиб етмаса тақибни тўхтатади. Оху (Антилопа) гепарддан 100 м узоқликда турибди. Агар оху 72 км/соат тезликда югура олса уни гепард қувиб ета оладими?

Жавоб: Агар гепард энг катта тезликда юурса 10 с ичида қувиб етади.

2. Африка туяқушлари, нанду ва эму – катта қанотсиз қушлар хисобланади. Йиртқичлардан қочиши учун улар етарлича тез югуришади. Туяқушлар 80 км/соат тезликда югура олишади. Туяқушлар дунёдаги энг катта қушлар хисоланиб патлари унчалик ранг баранг эмас. Африка туяқушлари 100 м масофани қанча вақтда босиб ўтади?

Жавоб: тақрибан 4,5 с.

Ўқувчиларга бундай маълумотларни бериш ва улар асосида масалалар тузиш жуда қизиқарли бўлади.

Масалан, “Масса. Зичлик” мавзуларига доир ушу маълумотларни келтириб ўтайлик.

Сейшель пальмаси меваси 25 кг и 0.5 м диаметром ёнғоқдир. Бундай ёнғоқлар биринчи марта Европага XVI асрнинг охирларида келтирилган. Европаликлар ёнғоқни бахтсизликлардан асровчи тумор деб билишди ва жуда юқори баҳолашди: битта ёнғоқ учун ичида моллари тўла кема сотиб олиш мумкин эди. “Муқаддас Рим империяси” императори Рудольф II (1552–1612) ёнғоқ учун унинг пўстлоғига сиққанча 100 кг олтин беради.

Бу маълумот асосида қуйидагича топшириқлар бериш мумкин:

А) Олтинни зичлигини билган холда пўстлоқнинг хажмини топинг, олтинни зичлиги $19,3 \text{ г/см}^3$?

Б) Ёнғоқ шаклини шар шаклида деб хисоблаб, ёнғоқ зичлигини топинг. Уни зичлиини қайси модда зичлиги билан таққослаш мумкин?

1. Нон дарахтини (Цератония-Ceratonia) уруғларини массаси бир хил 0.2 гр. Шунинг учун қадимги заргарлар улардан ўлчов тоши сифатида фойдаланишган. Бу бирликни карат деб номлашган. (Юнонча Cerat).

Бу маълумот асосида ўқувчиларга қуйидаги топшириқларни бериш мумкин.

А) Яна қанақа масса ўлчов бирликларини биласиз?

100 гр. Неча карат чиқади?

Б) 20 карат массали олмос $0,6 \text{ см}^3$ хажмни эгаллайди.

Олмосни ўртача зичлигини топинг?

В) $1 \cdot 2 \cdot 2 \text{ см}^3$ хажмли кумуш ғиштни, массасини ўлчаш учун қанча уруғ керак бўлади? Кумушнинг зичлиги $10 \ 500 \text{ кг/м}^3$.

Бундай топшириқлар ўқувчилар мантиқий фикрлаш қобилиятларини ошириб, ўз билимларини амалаётда қўллашга ёрдам беради.